

РАЗДЕЛ 5
Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право; уголовный процесс;
криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

УДК 343.13
DOI

РОЗЫСК КАК ЮРИДИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ

АПУХТИН С.И.,
канд. юрид. наук, доцент,
начальник отдела,
Министерство внутренних дел Донецкой
Народной Республики;

ТИТОВ А.Н.,
канд. юрид. наук, доцент,
доктор философии в области права, адвокат,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассматриваются основные подходы к понятию розыска в оперативно-розыскной деятельности, криминалистике и уголовном процессе. Утверждается, что понятие розыска необходимо рассматривать двояко: как стадию раскрытия и расследования преступления и как самостоятельное направление оперативно-розыскной деятельности.

Ключевые слова: розыск, оперативно-розыскная деятельность, поисковые мероприятия, раскрытие преступлений, расследование преступлений.

SEARCH AS A LEGAL CONCEPT

APUKHTIN S.I.,
Cand. legal Sciences, Associate Professor,
Department head,
Ministry of internal affairs of the
Donetsk People's Republic;

TITOV A.N.,
Cand. legal sciences, Associate Professor,
PhD in Law, lawyer,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article discusses the main approaches to the concept of search in operational-investigative activities, forensics and criminal procedure. It is argued that the concept of search should be considered in two ways: as a stage of disclosure and investigation of a crime and as an independent direction of operational-search activity.

Keywords: search, operational-search activity, search activities, crime detection, crime investigation

Постановка задачи. Становление и развитие теории оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) органов внутренних дел осуществляется на основании научных исследований в этой области. Не случайно научное мнение о дальнейшем развитии теории ОРД формируется в условиях острых противоречий между разными отраслями права и собственно научным определением объекта, предмета и методологии ОРД. Важнейшие проблемы современного состояния теории оперативно-розыскной деятельности производны от общего развития науки в государстве, определения и развития научных школ, научных толкований терминов и т.д.

Одной из проблем теории оперативно-розыскной деятельности является определение понятия и содержания розыска. Для ученых и практиков это имеет огромное значение. Для первых четкое определение понятия розыска позволит выяснить его сущность, назначение и правовую природу, для вторых – провести четкое разграничение, с какого момента начинается розыск и когда он завершается.

Обзор последних исследований и публикаций. Проблематике определения розыска уделяли внимание в своих работах, в частности, А.И. Бастрыкин, Р.С. Белкин, А.И. Винберг, В.И. Громов, Г.Г. Зуйков, И.Ф. Крылов, В.А. Лукашов, Н.В. Терзиев, Б.М. Шавер, И.М. Якимов и другие.

Актуальность статьи. Каждый год становится все более очевидным значение розыска подозреваемых и обвиняемых как одного из важнейших элементов реализации принципа неотвратимости наказания и формирования общественного мнения.

Криминологические исследования свидетельствуют о прямой зависимости эффективности борьбы с преступностью от результатов розыскной работы. Издержки и просчеты в правовом регулировании и организации розыска лиц, скрывающихся от следствия и суда, приводят к росту преступности, ухудшению показателей раскрытия уголовных правонарушений, негативно влияют на состояние охраны правопорядка и обеспечение законных прав и интересов граждан. Все это свидетельствует о значительной общественной опасности скрывающихся от следствия и суда лиц и требует решительных действий по их розыску и привлечению к уголовной ответственности.

Сегодня проведение розыска таких лиц связано со значительными трудностями, требует инициативы, настойчивости, творчества и квалифицированного подхода, активного использования не только всех сил, средств и мер оперативно-розыскной деятельности, а, как правило, и помощи населения. Он сопровождается проведением сложных и негласных следственных (розыскных) действий. Развитие общества,

особенно в информационно-технологическом направлении, требует и последовательного усовершенствования организации розыскной работы, всестороннего повышения уровня руководства, усиления контроля выполнения, что приобретает в современных условиях особую остроту и актуальность.

Цель статьи заключается в исследовании понятия розыска в оперативно-розыскной деятельности, криминалистике и уголовном процессе.

Изложение основного материала исследования. Слово «розыск» в юридической терминологии имеет глубокие исторические корни, и его содержание первоначально было широким и многозначным. Начиная с Судебников 1497, 1550, а затем и Соборного заключения 1649 «розыском» обычно называли процессуальную форму, по которой раскрытие и расследование преступлений проводили государственные органы, а не непосредственно потерпевший и его представители. Это слово определяет и установление истины при расследовании обстоятельств совершенного преступления или доказательства вины, которое осуществляли путем получения собственного признания обвиняемого под пытками, заслушивания показаний, проведения очных ставок и других приемов. Розыском, кроме того, считали и действия уполномоченных лиц по поиску и задержанию известных преступников.

Впоследствии первоначальный смысл слова «розыск» значительно сузился, поскольку в результате судебной реформы 60-х годов XIX ст. в уголовном судопроизводстве России появились новые понятия: «дознание» и «расследование». Термин «розыск» получил свое законодательное закрепление в ст. 254 Устава уголовного судопроизводства 1864 г. как один из видов полицейского дознания, основанный на тайных методах расследования, предусматривающих словесные расспросы, негласное наблюдение, а также другие допустимые меры по установлению преступников. То есть по своему содержанию он был близок современному понятию ОРД [1, с. 504].

В.А. Лукашов отмечает, что в юридической литературе розыск определен как совокупность оперативно-розыскных и других мероприятий, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, и мероприятий, проводимых органами внутренних дел [2, с. 5].

В учебнике по криминалистике под редакцией Р.С. Белкина и Г.Г. Зуйкова представлено следующее толкование рассматриваемого понятия: розыск – это взаимообусловленный расследованием преступлений процесс совершения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с целью выявления лиц, совершивших преступления и скрываемых от следствия, суда или отбывания наказания, пропавших лиц, трупов, отыскания оружия и

средств преступления, похищенного имущества и имущества, подлежащего конфискации или изъятию для возмещения материального ущерба, причиненного преступлением. Причем авторы учебника подразумевают как розыск преступников, чья вина установлена, то есть конкретных обвиняемых, подсудимых или лиц, сбежавших из мест лишения свободы, так и розыск лиц, совершивших преступления [3, с. 244].

Розыск как разновидность практической деятельности по борьбе с преступностью рассматривали уже первые советские ученые-криминалисты. В их работах содержатся и отдельные теоретические положения по розыскной деятельности. отождествление розыска с раскрытием преступления было характерно для научных исследований вплоть до середины XX в., пока не была сделана попытка сузить понятие розыска путем ограничения его объекта известными преступниками и похищенными ценностями.

В 1949 г. А.И. Винберг и Б.М. Шавер первым сузили понятие розыска в криминалистике. Они отнесли к криминалистике рассмотрение вопросов розыска известного преступника и похищенных ценностей [4, с. 162, 215]. Ведущую роль в организации и осуществлении розыска преступника они отводили следователю – в случае местного розыска и розыскным органам – в случае розыска всесоюзного. Н.В. Терзиев дополнил содержание розыска в криминалистике розыском лица, безвестно исчезнувшего [5, с. 182-184].

Положения, высказанные А.И. Винбергом, Б.М. Шавером и Н.В. Терзиевым, стали толчком к тому, что понятие розыска стали рассматривать в двойном смысле: в узком и широком. Если в первом случае под розыском понимали деятельность по выявлению известных объектов (скрываемого обвиняемого безвестно исчезнувшего и др.), то во втором – поиск неизвестных объектов (неустановленного преступника, следов преступления и др.), имеющих значение для раскрытия и расследования преступления.

В современных работах по криминалистике розыск в широком смысле по-прежнему отождествляют с деятельностью по раскрытию преступлений и с ОРД в целом, поскольку в его содержание включают выявление преступлений, в отношении которых есть только замысел, подготавливаемых и уже совершенных преступлений, а также установление места нахождения виновных, иных лиц [1, с. 505].

Среди ученых в сфере оперативно-розыскной деятельности и криминалистики существует немало разных взглядов на понятие розыска. Сторонники одного из них рассматривают розыск как систему следственных действий и оперативно-розыскных мер, направленных на выявление уже известных объектов розыска и принятие в отношении них предусмотренных законом мер в пользу осуществления правосудия.

Однако ученые, придерживающиеся этой позиции, не единодушны в определении конкретных объектов розыска. Одни считают объектом розыска обвиняемых, скрывающихся от следствия, суда или отбывания наказания подсудимых; украденные вещи, предметы или имущество, подлежащее аресту для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации; орудия преступления, документы, транспортные средства, которые использовались для совершения преступления или сокрытия его следов. Другие относят к объектам розыска обвиняемых и похищенное имущество. Третьи отстаивают мнение, что объектами розыска необходимо считать обвиняемых, лиц, пропавших без вести, похищенные предметы и имущество, служащее для возмещения ущерба.

Сторонники другого взгляда понятие розыска толкуют двояко. Рассмотрев соотношение сыска и предварительного расследования, И.Ф. Крылов и А.И. Бастрыкин пришли к выводу, что розыск в широком смысле термина – это розыскная деятельность, направленная на установление предметов, индивидуально-определенные признаки которых на данный момент неизвестны (розыск неизвестного преступника, следов преступления на месте происшествия и т.п.). Розыск в узком понимании – это розыск конкретного, индивидуально-определенного объекта (розыск конкретного обвиняемого, конкретного похищенного имущества и т.п.) по известным групповым и индивидуальным признакам [6, с. 6-7].

С появлением теории ОРД понятие и сущность розыска становится предметом исследований в этой области научных знаний. Первую кандидатскую диссертацию по проблемам розыскной работы в 1963 защитил В.А. Лукашов, который, выступая против расширительного толкования понятия розыска, ограничивал его содержание розыском уже известных правоохранительным органам объектов: скрывающихся преступников; безвестно пропавших и других категорий разыскиваемых [1, с. 505].

Осуществленный нами анализ понятий розыска позволяет выделить основные теоретические направления его определения, закрепившиеся в науке:

1. Розыск как понятие, отождествляемое с раскрытием преступления;
2. Розыск, рассматриваемый в широком и узком смысле;
3. Розыск, осуществляемый в полном и неполном объеме.

Следует заметить, что разница понятий «раскрытие преступлений» и «розыск» имеет определенные процессуальные основания, которые отражены в уголовно-процессуальном законодательстве. Так, ст. 2 УПК Донецкой Народной Республики предусмотрено, что задачами уголовного судопроизводства является охрана прав и законных

интересов участвующих в нем физических и юридических лиц, а также быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый, кто совершил преступление, был привлечен к ответственности и ни один невиновный не был наказан [7]. В этом случае законодатель говорит об установлении лиц, виновных в совершении преступления, но не об их розыске. Именно поэтому рассмотренные выше энциклопедические и другие варианты толкования этого понятия, в которых он отождествлен с раскрытием преступления, мы считаем ошибочными, поскольку в рамках раскрытия преступления первоначальной стадией является поиск.

О розыске в процессуальном аспекте может идти речь только при условии, что в отношении скрываемого лица вынесено постановление или постановление о привлечении его в качестве обвиняемого или подсудимого. По мнению Г.Г. Зуйкова, деятельность следователя и органа дознания по выявлению лица, в отношении которого не собраны достаточные данные для привлечения в качестве обвиняемого, не следует именовать розыскным. Такая деятельность является поиском лица, заподозренного в совершении преступления [8].

Осуществление поиска в ОРД образует особый вид (форму), называемый на практике оперативным поиском. Отличительной его особенностью является осуществление этой деятельности вне связи с уже известными фактами и лицами. Основной задачей оперативного поиска является выявление еще неизвестных фактов преступлений и совершивших их лиц [1, с. 445].

Осуществляя поиск, субъекты ОРД проводят поисковые мероприятия, которые в свою очередь имеют свой содержательный смысл.

Поисковые мероприятия – это действия оперативных работников, направленные на установление еще неизвестных правоохранительным органам событий преступления и виновных лиц, готовящихся или совершенных неустановленными лицами. В процессе осуществления поиска устанавливаются данные конкретных лиц, имеющих отношение к преступлению, а также индивидуальные признаки орудий совершения преступления и других предметов. Именно с момента установления конкретных данных об объекте (лиц, орудия совершения преступления, предметов и т.п.), осуществление поиска завершается и начинается деятельность по розыску, целью которого является установление местонахождения известных объектов и их задержание с целью выполнения задач уголовного судопроизводства.

Что касается термина «розыск», то он применяется в уголовно-процессуальном законодательстве только в тех случаях, когда речь идет о розыске обвиняемых или скрывающихся подсудимых.

Достаточно значимой особенностью института подозреваемого является определенная законодательная неурегулированность вопроса о лице, в отношении которого есть сведения о его причастности к преступлению, но она не задержана и, соответственно, к ней не применена мера пресечения. Так, по мнению В.В. Котровского, такое лицо следует именовать «условным подозреваемым» [9, с. 86]. Л.М. Карнеева предложила по этому субъекту применять термин «субъективный подозреваемый» [10, с. 10-11]. И все же, по нашему мнению, наиболее удачным по отношению к указанному лицу можно считать термин «заподозренный», поскольку, во-первых, он краток, во-вторых, наиболее точно отражает сущность тех данных, которые есть у дознавателя, следователя, прокурора о совершении определенным субъектом определенного преступления. Малым толковым словарем русского языка это понятие трактовано так: «начать предполагать существование чего-либо нежелательного» [11, с. 155].

Таким образом, заподозренного, в бытовом смысле этого слова, следует понимать как личность, в отношении которой есть предположение об осуществлении им чего-то нежелательного, недостойного. Именно термин «заподозренный» наиболее точно определяет характер данных, имеющихся у компетентных органов и уполномоченных лиц, которые позволяют начать подозревать определенного лица в совершении преступления, но не достаточных для официального признания его подозреваемым. Завершением пребывания лица в статусе заподозренного логически считать момент снятия с него каких-либо подозрений или получения органами и лицами, ведущими расследование по делу, сведений, позволяющих задержать заподозренного и применить к нему меру пресечения. Это означает переход заподозренного лица из формального в новый статус – подозреваемого (обвиняемого).

Учитывая изложенное, можем констатировать, что розыск заподозренных лиц на стадии раскрытия преступления является вопросом достаточно дискуссионным, по поводу чего, по нашему мнению, уместно будет говорить о розыске не заподозренных, а конкретных, известных лиц и объектов. Розыск заподозренных лиц не имеет процессуальных оснований, в отличие от розыска обвиняемых и подсудимых. На стадии раскрытия преступлений субъекты ОРД могут производить еще и розыск конкретных, известных объектов (орудий совершения преступления, предметов и др.), имеющих отношение к раскрытию преступления. Розыск обвиняемых и подсудимых осуществляют только при соблюдении важного условия – вынесении следователем или судом процессуального решения о розыске. Именно этим розыск обвиняемых и подсудимых как самостоятельное направление оперативно-розыскной деятельности отличается от

розыска конкретных, известных объектов, проводимых в связи с раскрытием преступлений.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Итак, проведенный нами анализ позволяет утверждать, что понятие розыска необходимо рассматривать двояко:

- 1) как стадию раскрытия и расследования преступления;
- 2) как самостоятельное направление оперативно-розыскной деятельности.

На основе этого считаем необходимым сформулировать такие дефиниции.

Розыск как стадия раскрытия и расследования преступления – это деятельность следователя, органа дознания, прокурора, судьи, суда, направленная на установление местонахождение и задержание конкретных лиц, а также других известных объектов (орудий совершения преступлений, предметов преступного посягательства и др.), с целью выполнения задач уголовного судопроизводства.

Розыск как самостоятельное направление ОРД – это деятельность на основе принятого следователем, судьей или судом процессуального решения о розыске обвиняемого, подсудимого, уклоняющегося от отбывания уголовного наказания, скрывшегося из-под стражи или из мест лишения свободы, направленная на установление их местонахождения и задержание, а также деятельность по установлению местонахождения безвестно пропавших лиц.

Отличие приведенных понятий заключается в процессуальном статусе разыскиваемых лиц, объектах розыска, принятии определенными субъектами процессуальных решений и дополнительном объекте розыска (безвестно пропавшее лицо).

Список использованных источников

1. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. - М. : ИНФРА-М, 2006. - 832 с.
2. Лукашов, В. А. Розыск скрывшихся преступников / В.А. Лукашов. - М. : ВШ МВД СССР, 1963. - 84 с.
3. Криминалистика: учебник (под ред. Р.С. Белкина, Г.Г. Зуйкова). - М. : НИ РИО ВШ МВД СССР, 1969. - 376 с.
4. Винберг, А. И. Криминалистика / А.И Винберг, Б.М. Шавер. - М. : РИО, 1949. - 272 с.
5. Терзиев, Н. В. Розыск. Настольная книга следователя / Н.В. Терзиев. - М. : Юриздат, 1949. - 476 с.
6. Крылов, И. Ф. Розыск, дознание, следствие / И.Ф. Крылов, А.И. Бастрыкин. - Л. : Изд-во Ленинградского ун-та, 1984. – 217 с.
7. Уголовно-процессуальный кодекс Донецкой Народной

Республики от 24 августа 2018 г. № 240-ІНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://supcourt-dpr.su/zakonodatelstvo/ugolovno-processualnyu-kodeks-doneckoy-narodnoy-respubliki-ot-24082018-no-240-ins>.

8. Зуйков, Г. Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений / Г.Г. Зуйков. – М. : НИ и РИО, 1970. – 191 с.

9. Котровский, В. В. Понятие подозреваемого по новому УПК РСФСР / В.В. Котровский // Правоведение. - 1963. - № 3. - С. 86-87.

10. Карнеева, Л. М. К вопросу о подозреваемом в советском уголовном процессе / Л.М. Карнеева // Советская криминалистика на службе следствия. - М. : РИО, 1959. - Вып. 12. – С. 10-11.

11. Малый толковый словарь русского языка. - М. : Русский язык, 1993. - 704 с.

УДК 343.98
DOI

СУДЕБНАЯ АВТОТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: ПОНЯТИЕ, ИСТОРИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ

БОРДЮГОВ Л.Г.,
канд. юрид. наук,
профессор кафедры криминалистики;

РУБЦОВА И.В.,
аспирант кафедры криминалистики
**ФГБОУ ВО «Донбасский государственный
университет юстиции»,**
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Исследование посвящено проблемам и перспективам развития судебной автотехнической экспертизы в Российской Федерации. Приводятся исторические аспекты появления судебной экспертизы и в частности судебной автотехнической экспертизы. Обосновывается, что деятельность, связанная с выполнением судебных автотехнических экспертиз, является процессуальной деятельностью лиц, обладающих специальными знаниями в области судебной автотехники, по проведению экспертных исследований при расследовании преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

***Ключевые слова:** судебная автотехническая экспертиза, история возникновения, предмет экспертизы, объект экспертизы, задачи экспертизы, перспективы развития*